

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРИ СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Мальцева Ирина Николаевна,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, доцент кафедры архитектуры, к.т.н., доцент

Каганович Наталия Николаевна,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, доцент кафедры архитектуры

Пучков Максим Викторович,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, профессор кафедры архитектуры, доктор архитектуры, доцент

Сандовал Балдеррама Альфредо Артуро

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, аспирант

Аннотация: Статья посвящена проблеме, которая в процессе дальнейшего развития современных, особенно крупных, городов становится все более актуальной - это вопросы взаимодействия исторического контекста с современной архитектурой и инновациями в области градостроительства. Рассматриваются проблемы синтеза старого и нового, их оптимального сочетания в условиях сохранения исторической целостности застройки с учетом законодательства, нормативных требований и современных технологий в этой области, при восстановлении или переустройстве объектов культурного наследия, в том числе при включении в их состав новых зданий и организации общественных пространств.

Ключевые слова: городская среда, потенциал исторической застройки, объекты культурного наследия, городской контекст, методы интеграции, приемы средовой адаптации, социальная и архитектурная реабилитация городской среды, общественные городские пространства.

Проблема взаимоотношения «старого и нового» определяется современным уровнем развития общества: новыми тенденциями в архитектуре и технологиях, эстетическими и социо-культурными воззрениями. Такая ситуация складывается в исторических центрах, особенно крупных и активно растущих городов: именно историческая, как правило, ансамблевая застройка, являясь уникальной, создает целостное впечатление, делает город своеобразным и узнаваемым. В то же время развитие исторических городов приводит к изменениям в их пространственной структуре, художественном образе и появлению новых общественных пространств [1]. Исключительно бережная интеграция объектов современной архитектуры в историческую среду, грамотное использование функционального потенциала городских пространств и объектов культурно-исторического наследия это важные условия для формирования целостной пространственно-временной и устойчиво развивающейся городской среды. Наилучшая сохранность памятников архитектуры достигается при их активной жизни, службе городу и человеку [2].

Ревитализация или модернизации исторического здания в ряде случаев оказывается единственным способом для его восстановления и сохранения, тем самым, продления его жизненного цикла и, чаще всего, требует реновации, как правило, депрессивной территории, на которой оно расположено [3]. С другой стороны, в ряде случаев (с учетом исторического статуса объекта) возникает необходимость дополнить исторически

сложившийся ансамбль или фрагмент сохранившейся застройки новой постройкой. В этих случаях возникает проблема интеграции нового объекта в исторический контекст, связанная с целым рядом противоречий и определенным конфликтом между «старым и новым». В процессе реконструкции городской среды важно не только сохранить объекты историко-культурного наследия, но гармонично вписать в сложившееся окружение современные здания [4]. Любой новый объект, возникающий внутри уже сложившейся среды, является элементом реконструкции ткани этой среды. Он должен вписаться в среду и сосуществовать в старом архитектурном окружении, не вызывая у людей эмоционального отторжения [5].

В современной архитектурно-строительной практике можно выделить два основных метода интеграции нового объекта в историческую городскую среду, это:

1. *Метод скрытой реконструкции* используется при необходимости обновления исторического участка городской застройки или его приспособления с элементами модернизации. Этот метод также является оптимальным при реконструкции замкнутых или «промежуточных», так называемых, неструктурных городских пространств (замкнутые дворы, кварталы, пустыри, тупики), которые не связаны с зонами общественной активности и, в целом, не влияют на восприятие сложившихся элементов городской среды. Существуют два, принципиально отличных, вида применения скрытой реконструкции:

- реконструируемый объект входит в структурный каркас центральной части города;
- реконструируемый объект находится в зоне влияния этого каркаса, но не входит в его состав, формирует «тканевые», преимущественно жилые образования, изолированные от активно посещаемой зоны городского ядра.

Цель реконструкции в первом случае – создание насыщенной и разнообразной городской среды, проницаемой во всех направлениях и рассчитанной на массовые потоки горожан. При этом, в силу ряда причин, использование старой жилой застройки в прежней функции может оказаться невозможным. Традиционный метод реконструкции старой жилой застройки характерен для второго случая [1].

2. *Метод стилевой имитации и аппликации* основан на подражании композиционным приемам исторической архитектуры и используется в основном для восстановления фасадного облика зданий без нарушения привычного облика городской застройки. В практике много примеров удачной "встройки" в рядовую историческую застройку, не нарушающих архитектурно-художественного облика улицы.

Рассматривая основные приемы взаимодействия «старой и новой архитектуры» можно сделать вывод, что именно контекстуальный принцип адаптации в условиях сложившейся городской среды позволяет сохранять своеобразие и неповторимость исторических зданий и ансамблей, «память места» в городских ландшафтах, и при этом грамотно структурировать дальнейшее развитие городской среды [6]. При этом в ряде случаев необходимо собрать или дополнить сложившуюся композицию улицы или площади определенным по габаритам и морфологии объемом. Все эти задачи решаются, в первую очередь, на градостроительном

уровне по вписыванию здания в структуру городской ткани. Затем на композиционном уровне определяется объемно-пространственная композиция здания, габаритные размеры здания. Далее на стилистическом, колористическом, семиотическом или типологическом уровнях в зависимости от необходимости и окружения [8].

Взаимодействие исторической и современной архитектуры рассматривает ряд типовых и ставших традиционными подходов:

- «симбиоз старого и нового» предполагает применение приемов композиционной выразительности за счет отдельных, характерных для исторического объекта, архитектурных элементов средствами новых материалов и технологий, объединением «старого» и «нового» общей цветовой гаммой или принципом формообразования с целью создания единого архитектурного ансамбля в определенной исторической среде [7]. Примерами нового "прочтения" исторических зданий можно назвать объект в Баркинг и Дагенхам, районе восточного Лондона (рис. 1 А), застройку исторического центра Каунаса (рис. 1 Б), комплекс зданий в Гданьске (рис. 1 В), где историческое здание прекрасно "уживается" с современным, восстановленным заново после полного разрушения во время второй мировой войны. Удачным примером сочетания «старого» и «нового» является здание галереи Тейт Модерн. Историческое здание электростанции Бэнксайд было переустроено в 2000 году для галереи современного искусства с целью сохранения исторического облика сооружения. В 2016 году ансамбль органично дополнило новое современное здание, которое стало связующим звеном между берегом реки и пестрым районом Southwark (рис. 1 Г).

Рис. 1. А – объект Баркинг и Дагенхам, , проект РТЕ (Pollard Thomas Edwards), 2010-2011 г., Лондон, Великобритания; Б – исторический центр Каунаса, Литва, 2019 г.; В – комплекс зданий в Гданьске, 2020 г., Польша; Г – галерея Tate Modern, архитекторы Джордж Скотт, Херцог и де Мерон, 2000 г., Лондон, Великобритания.

– «подчинение», при котором именно историческая застройка доминирует, а современное здание служит фоном и растворяется в пространстве за счет лаконичных форм, активного остекления фасадов или внедрения "глухих" участков стен, нейтральностью цветового решения; этот прием использован в здании "Мемориальный музей" в Монсе (рис. 2 А). В архитектуре этого здания белые оштукатуренные стены новой пристройки с плоской

крышей играют роль "нейтрального фона" для достижения большей выразительности сохранившейся исторической части. Романская церковь-музей в Монреале, пережившая почти полное разрушение была отреставрирована и стала частью замечательного современного здания студии «Provencher Roy», в котором разместились музей и театр (рис. 2 Б);

Рис. 2. А – «Мемориальный музей» в Монсе, архитектурное ателье Atelier d'architecture Pierre Hebbelinck — Pierre de Wit, 2015 г., Бельгия; Б – здание Port of Montréal Tower, архитектурная студия «Provencher Roy», 2013-2023 г., Монреаль, Канада.

– «вписывание» в исторический ансамбль или застройку, при котором архитектурная целостность достигается повторением и дополнением таких средств гармонизации, как: «ритм и масса»; соподчинение частей здания; масштабирование; сохранение уровня горизонтальных членений с выделением цокольной, центральной и карнизной частей; выявлением оси симметрии. Здание университетской библиотеки в г. Хельсинки (архитектурное бюро Anttinen Oiva Architects) было вписано между двух старых зданий, при этом сохранена этажность, наружная отделка выполнена из аналогичных материалов, именно по этой причине современное здание не кажется чем-то инородным (рис. 3).

Рис. 3. Университетская библиотека в Хельсинки, архитектурное бюро Anttinen Oiva Architects, 2012 г., Финляндия.

В процессе интеграции новой постройки в историческую среду важными являются принципы цельности и упорядоченности, классификационный тип и роль исторического здания в структуре конкретного исторического окружения, что

достигается определенными приемами средовой адаптации такими как:

– *типологический*, при котором новое здание становится частью существующего типологического ряда в исторической застройке, общая гармония достигается взаимной увязкой масштабов и пропорций, использованием принципа модульности;

– *стилистический*, основанный на стилизации и подчинении нового здания общей композиции в исторической среде;

– *композиционный*, при котором в проекте нового здания используются средства гармонизации в архитектурной композиции: ритмические, метрические, масштабность, горизонтальные и вертикальные членения, симметрия и асимметрия и другие характеристики исторического здания;

– *художественно-эстетический*, использующий современную модернизацию архитектурных деталей на фасаде, присутствующих в том или ином первоначальном виде в историческом здании (пояски, барельефы, орнаменты и т.д.);

– *образно-символический* (семиотический) для выявления и сохранения ассоциативного образа, важного для исторической "памяти места";

– *колористический*, использующий цвет, фактуру современных материалов наружной отделки для выявления исторического окружения или "вписывания" в него.

Примером удачной средовой адаптации может служить административное здание банка "Лукойл" в Нижнем Новгороде (рис. 4). В результате современной стилистической интерпретации композиционных приемов соседнего исторического здания (основных членений и рельефной многоплановости фасада, внедрения ярких ассоциативных деталей) было достигнуто единство

образа, и новое здание тактично вписалось в историческое окружение.

Рис. 4. Здание банка "Лукойл", архитектор В. Никишина, 2000 г., Новосибирск.

Необходимость гармоничного синтеза современной и исторической архитектуры одна из важнейших проблем, возникающих при проектировании зданий. Она обусловлена быстро меняющимся образом жизни и менталитетом населения, эстетическими воззрениями и развитием современных технологий, включая инновации в области строительства. Все это является факторами для формирования новых тенденций в архитектуре. В современных условиях возродилась актуальность реконструкции, как «нормальной» архитектурной практики. Архитекторы все чаще проводят реконструкцию исторических сооружений, придавая им качественно новые функциональные характеристики.

Необходимость социальной, архитектурной и экологической реабилитации исторических объектов, которая обусловлена наличием в деградирующих территорий, требует, прежде всего, контекстуального подхода с учетом факторов развития городской среды и ее исторического центра. Целесообразность включения новых зданий в историческую среду, выбор приемов средовой адаптации зависят от анализа следующих факторов: градостроительного, архитектурно-исторического, социокультурного и других. Основными задачами становятся достижение композиционной целостности, стиливого единства и художественной выразительности среды и максимальной гуманизации пространства [9 2, 3]. Важная роль в реабилитации исторических центров отводится созданию общественных пространств. Если общественные пространства создаются в исторической среде, то главной задачей является сохранение историко-культурного наследия и создания разнообразных видовых точек для восприятия уникальных исторических объектов. В настоящее время задачи обновления городской среды решаются в соответствии с существующей законодательной базой, состоянием среды и возможностями общества. Следует учитывать, что

любые реконструктивные мероприятия предполагают длительность воплощения, требуют мощной инвестиционной поддержки и участия городских властей в разработке программ обновления среды.

Литература:

1. Вотинин М.А. Современные приемы формирования общественных пространств в исторической среде города // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – 2013. – № 5. – С. 11-14.
2. Maltseva, I. N. & Kaganovich, N. N. Contextual Approach in the Process of Integrating Modern Buildings into the Architectural and Spatial Environment of Historical Centers in Large Cities // Lecture Notes in Civil Engineering: book. Springer. – 2024. – V.400. – Pp. 325-335.
3. Гельфонд А. Л. Об архитектуре зрелищных зданий в зоне влияния Нижегородской ярмарки // Вестник гражданских инженеров. – 2024. – № 1 (102). С. 5-14.
4. Някина, П. А. Сочетание современности и культурного наследия в архитектурных пространствах Катара // Молодой ученый. – 2023. – № 6 (453). – С. 47-51.
5. Комарова, К. А. Актуальные проблемы эксплуатации и приспособления памятников архитектуры // Молодой ученый. – 2023. – № 13 (460). – С. 36-40.
6. Дущев М. В. Архитектурная среда Нижнего Новгорода - диалоги с идентичностью: Часть 2. Обновленные рекреационные пространства // Приволжский научный журнал. 2023. № 1. С. 187-192.
7. Назарова А.М. Объект культурного наследия как инструмент развития территории // Sciences of Europe. – 2018. – №. 29-3 (29). – С. 9-13.

